

BENEFÍCIOS DA CINESIOTERAPIA ASSOCIADO A ELETROESTIMULAÇÃO DO QUADRÍCEPS NO PÓS OPERATÓRIO DE LIGAMENTOPLASTIA DO LCA: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 115 OUT/22 / 25/10/2022

Benefits of kinesiotherapy associated with electrical stimulation of the quadriceps in the postoperative period of ACL ligamentoplasty: an integrative review.

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7250838

Daniel Guimaraes Barreto

Gabriel Lapa Freitas

Talita Vais de Brito

Giulia Nicholly Brasileiro de Almeida

Samara Krischina Valente Bezerra

Klenda Pereira de Oliveira

RESUMO

Introdução: As lesões do ligamento cruzado anterior acontecem com mais frequência em atividades do dia a dia e desportivas. O mecanismo de trauma mais comum na lesão é a entorse do joelho, caracterizada por uma rotação interna do fêmur e uma rotação externa da tíbia. A estimulação elétrica neuromuscular aplicada ao quadríceps é usada para superar a fraqueza do quadríceps após RLCA. As vantagens da terapia combinada de cinesioterapia e

eletroestimulação no quadríceps influencia na redução da atrofia muscular no aumento do quadríceps. **Objetivo:** Analisar os benefícios da cinesioterapia associada a eletroestimulação do quadríceps no pós operatório de LCA. **Materiais e método:** Um modelo de pesquisa que possibilita a síntese de estudos relevantes, publicados sobre o assunto abordado, além de promover a melhoria da prática clínica e tomada de decisão, como critérios de inclusão para a seleção de leitura e resumo, os artigos indexados de 2012 a 2022, sendo eles: casos clínicos, estudos randomizados e meta-análise. Como critérios de exclusão, filtramos os artigos de revisões sistemáticas. **Resultados:** É importante destacar que os artigos são casos clínicos, estudos randomizados e meta-análise. Onde por meio disto, encontramos resultados satisfatórios em relação aos benefícios que este tipo de terapia pode trazer aos pacientes submetidos a estas pesquisas. **Conclusão:** Observou-se no estudo que o uso da eletroterapia associada a cinesioterapia pode gerar efeitos benéficos e eficientes para diminuição artrogênica muscular do quadríceps quanto para reduzir algias e edemas sem o uso de remédios, reduzindo assim os efeitos colaterais, diminuição da astenia muscular e força.

Palavras-chave: fisioterapia; ligamento cruzado anterior; eletroterapia.

ABSTRACT

Background: The anterior cruciate ligament injuries happens more often on sports and daily activities. the most common trauma mechanism on the injury is the knee sprain, characterized by an internal rotation of the femur and an external rotation of the tibia. Neuromuscular electrical stimulation applied to the quadriceps is used to overcome quadriceps weakness after ACL. The advantages of combined therapy of kinesiotherapy and electrical stimulation on the quadriceps on the post operative of ACL. **Purpose:** Analyse the benefits of kinesiotherapy associated to electrostimulation of quadriceps after ACL postoperative. **Methods:** A search model that enables the synthesis of relevant studies published on the subject addressed, in addition to promoting the improvement of clinical practice and decision making, as inclusion criteria for the selection of reading and abstract, the articles indexed from 2012 to 2022, namely:

clinical cases, randomized studies and meta-analysis. as exclusion criteria, we've filtered the systematic review articles. **Results:** It's important to highlight that the article are clinical cases, randomized studies and meta-analysis. Where, through this, we found satisfactory results in relation to the benefits that this type of therapy can bring to patients undergoing these researches. **Conclusion:** It was observed in the study that the use of electrotherapy associated with kinesiotherapy can generate beneficial and efficient effects for arthrogenic reduction of the quadriceps muscle and to reduce pain and edema without the use of medication, thus reducing side effects, decreased muscle asthenia and strength.

Keywords: physiotherapy; anterior cruciate ligament; electrotherapy.

INTRODUÇÃO

O joelho é uma das articulações com maior grau de risco a lesões nos ligamentos, mantendo-se entre dois grandes braços de alavanca, o fêmur e a tíbia, e por esta razão aflige-se um número maior de forças rotacionais. Os ligamentos têm como essencial função preservar o equilíbrio do joelho como resposta às forças externas. Os ligamentos podem agir de forma separada ou conjunta com vários ligamentos o que descomplica o estudo das razões fundamentais por causa da lesão (DUARTE; SOUZA, 2017).

No momento que se fala de joelho, os ligamentos são os principais encarregados pela imobilidade da articulação, sendo assim, o principal encarregado pela imobilidade é o Ligamento Cruzado Anterior (LCA) que também faz parte de 50% das lesões musculoesqueléticas. Várias destas lesões precisam de procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia de restauração dos meniscos e de renovação do ligamento cruzado anterior do joelho (SOARES; VIEIRA, 2017).

As lesões do ligamento cruzado anterior acontecem com mais frequência na prática diária, em atividades do dia a dia e desportivas. Os movimentos rotativos, de rapidez, lentidão e paradas rápidas sobre a articulação do joelho, podem acometer a ruptura do ligamento, assim transformando a instabilidade em incapacidade funcional e dor, por consequência acaba atrapalhando na

qualidade de vida e na reprodução dos movimentos durante as atividades laborais (SOARES, 2017).

A Base do LCA permite demasiada mobilidade para as atividades físicas, contudo favorece manter equilíbrio com enormes cargas. O joelho é uma vasta articulação sinovial que contém a ligação de três ossos no interior da cápsula articular, sendo que a articulação tíbio-femoral é feita pelos côndilos da tíbia e do fêmur, e a articulação patelo-femoral é constituída entre a patela e o fêmur. A articulação tíbio-femoral é a responsável pela sustentação do peso e pela diminuição dos impactos com a ajuda dos meniscos (ALVES; SILVA; LIMA, 2009).

As lesões do LCA são isoladas ou associadas. A lesão isolada acontece por conta de um movimento forçado de flexão, valgo e rotação interna de joelho, que acabando resultando nos ligamentos cruzados ficarem enrolados, a divisão lateral do fêmur se abre e o côndilo interno do fêmur irá forçar o LCA assim lesionando-o. A rotação interna da tíbia junto do joelho em extensão máxima, pode resultar numa ruptura deste ligamento, isso porque ambas as bandas estão em tensão (GADEA, 2015).

No entanto a lesão associada tem como mecanismo uma força demasiada do valgo do joelho, com rotação externa da tíbia e flexão. Tendo como consequência uma lesão do ligamento colateral medial, LCA e desinserção do menisco medial. Uma força direta contra a região posterior do joelho na porção proximal da tíbia realiza uma flexão do joelho e deslocamento para frente que gera a lesão do LCA juntamente com o ligamento cruzado posterior (LCP) e capsula articular (GADEA, 2013).

Para Fukuda (2013), a escolha do tendão isquiotibial como enxerto aumentou em popularidade com a justificativa de gerar complicações menores, como a dor anterior no joelho e o déficit de força de extensão, portanto pode acometer um déficit de flexão. No decorrer deste período, o enxerto irá sofrer modificações, vindo a ser semelhante ao tecido ligamentar ileso, e será frágil a necrose durante a revascularização. Uma das articulações mais lesionadas nos esportes é o joelho justo a uma série de fatores. O LCA é uma das estruturas que mais é

comprometida quando há uma lesão no joelho. O mecanismo de trauma mais comum na lesão do ligamento cruzado anterior (LCA) é a entorse do joelho, caracterizada por uma rotação interna do fêmur e uma rotação externa da tíbia. Geralmente o paciente escuta um estalo no instante da entorse, que vem acompanhado de uma forte dor incapacitante (ARAUJO; PINHEIRO 2015).

Há evidências que a doença musculoesquelética mais comum é aquela que atinge o joelho, sendo que o número de pacientes acometidos é de aproximadamente 4,8% (48 a cada 1.000 pacientes). Aproximadamente 9% das lesões do joelho envolvem o ligamento cruzado anterior (LCA). Em mais de 70% dos casos, a lesão é causada por mecanismos sem contato, como desaceleração repentina e mudança de direção ou giro e / ou joelhos quase em linha reta após o salto de volta a superfície (QUEIROZ, 2018).

As lesões e reconstruções do ligamento cruzado anterior (LCA) promovem atrofia e fraqueza do músculo quadríceps que podem persistir por anos, sugerindo a necessidade de programas de reabilitação mais eficazes. Não está claro se a estimulação elétrica neuromuscular (EENM) pode ser usada para prevenir mal-adaptações no tamanho e função do músculo esquelético (TOTH,2020)

O teste de instabilidades devem ser realizado buscando identificar estruturas ligamentares lesadas, sendo que o teste de lachman é um dos mais fidedignos para a avaliação do LCA como também o teste de gaveta anterior. A peculiaridade clínica das inconstâncias crônicas geralmente tem uma história em que o paciente relata a ocorrência de uma grave entorse que, na maioria das vezes, foi seguida de derrame articular instantâneo, sendo consideradas quanto a seriedade do tipo de lesão (COSTA, 2012).

A fisioterapia tem como importância na restauração dos pacientes que são sujeitos à cirurgia de restauração do LCA, assim como no pré quanto no pós-operatório nesse mesmo tipo de cirurgia, pois é a função do fisioterapeuta organizar e efetuar o tratamento do paciente que se sujeita a esse tipo de lesão (ARLIANI, 2012).

A reabilitação fisioterapêutica durante fase pós-operatória (PO) da cirurgia do LCA é desenvolvida conforme a fase em semanas em que o paciente se depara e é baseada em fortalecimento muscular, crioterapia, ficha de exercícios domiciliares, treino de flexibilidade articular, reabilitação da marcha, treino de função e de sensibilidade e desenvolvimento da amplitude de movimento (VIEIRA, 2017; SÁ N, 2013).

Diferente dos outros protocolos, a fase de reabilitação inicia-se no primeiro dia após a cirurgia, com realização da fase de analgesia e direcionado com recurso eletrofototerápicos como a estimulação elétrica transcutânea (TENS), diminuição do edema com crioterapia, exercícios isométricos de quadríceps e isquiotibiais, estimulação elétrica funcional (FES) de quadríceps e manter ADM de extensão a 0° grau com alongamentos de isquiotibiais (KRYCH, 2015).

A decisão para a reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) é baseada em fatores como: grau de instabilidade, idade do paciente, nível de exigência do joelho, presença de falseei-os, lesões meniscais recorrentes e interesse em retornar ao esporte (PEREIRA; VIEIRA, 2012).

As pessoas que se submetem à reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA) geralmente apresentam fraqueza do músculo quadríceps. Esta fraqueza muscular é frequentemente devido à inibição muscular artrogênica (IAM), um termo que descreve a incapacidade de contrair completamente um músculo, apesar de não haver dano estrutural ao músculo ou nervo inervador. Déficits de força a longo prazo são relatados no pós-operatório, mesmo após o término do período de reabilitação formal; levando à incapacidade de retornar ao nível pré lesão de esportes e atividade física e potencial para reincidência (GOWUN, 2020).

A estimulação elétrica neuromuscular (EENM) aplicada ao quadríceps é frequentemente usada para superar a fraqueza do quadríceps após reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA). O exercício combinado com a EENM mostrou-se mais eficaz na melhoria da força do quadríceps do que o exercício sozinho após o RLCA. Uma revisão sistemática recente concluiu que a EENM, além da fisioterapia padrão, parece melhorar significativamente a força do

quadríceps e a função física no período pós-operatório inicial em comparação com a fisioterapia padrão sozinha (MORAN,2019).

O quadríceps é um grupo muscular composto pelos músculos (reto femoral; vasto lateral; vasto intermédio e vasto Medial). A importância do fortalecimento adequado, desse grupo muscular no pós operatório de ligamentoplastia do LCA está no fato de que ele proporciona impactos menores no joelho em relação a lesões musculoesqueléticas. As vantagens da terapia combinada de cinesioterapia e eletroestimulação no quadríceps influencia na redução da atrofia muscular no aumento do quadríceps. Por isto, é de maior relevância proporcionar impactos menores nas articulações do joelho e proporcionar melhores ativações musculares e fortalecimento ideal nas musculaturas. A capacidade reduzida de contrair os músculos do quadríceps é encontrado de imediato após a cirurgia do ligamento cruzado anterior (ACL).

Conseqüentemente levando à atrofia muscular e diminuição da função. A aplicação da estimulação elétrica neuromuscular (NMES) pode ser uma intervenção adjuvante útil para melhorar esses déficits após a cirurgia do LCA (HAUGER, 2018).

É necessário analisar os benefícios da cinesioterapia associada a eletroestimulação do quadríceps no pós operatório de LCA. Indicar os efeitos positivos da cinesioterapia no pós operatório de ligamentoplastia do LCA e observar os benefícios da eletroterapia no quadríceps para estimulação muscular e analgesia para mostrar os benefícios que uma terapia combinada de cinesioterapia e eletroterapia podem proporcionar efeitos positivos no quadríceps, diminuindo as chances de uma atrofia muscular severa.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo trata-se de uma revisão integrativa, considerando um modelo de pesquisa que possibilita a síntese de estudos relevantes e específicos publicados sobre o assunto abordado, além de promover a melhoria da prática clínica e tomada de decisão. Para sua realização, foram as seguintes etapas: identificar o tema, formulação do tema de pesquisa, estabelecer a delimitação do tema;

estabelecer o objetivo geral e específicos; estabelecimento dos critérios de inclusão e exclusão de artigos para seleção de amostra; definição de informações a serem extraídos dos artigos selecionados; avaliação do estudos incluídos na revisão integrativa; interpretação e apresentação dos resultados de pesquisa; Avaliação dos resultados e debate de ideias na discussão; Estabelecimento da conclusão.

O levantamento bibliográfico foi realizado no período de agosto e setembro de 2022, via biblioteca virtual em saúde (BVS) por meio de publicações nas bases de análise de dados PEDro (scientific electronic library online), PUBMED, CAPES PERIODICOS, assim como revistas científicas.

Foram utilizados como critérios de inclusão para a seleção de amostra os artigos indexados de 2012 a 2022 no período de até 10 anos de publicação, em periódicos nacionais e internacionais, foram selecionados para inclusão: casos clínicos, estudos randomizados e meta-análise; no idioma inglês e que respondiam à temática do estudo, sendo utilizados como descritores (palavras-chaves): physiotherapy; anterior cruciate ligament; electrotherapy.

Como critérios de exclusão: artigos de revisões sistemáticas; os que não abordavam a temática proposta; e que não forneciam informações suficientes acerca da temática do estudo.

Durante o desenvolvimento, foi feita a distribuição das produções científicas por similaridade semântica segundo as variáveis autor/ano, objetivo, metodologia e resultado em forma decrescente.

RESULTADO

Na **Figura 1**, as bases de análise de dados: PUBMED, BVS, PEDRO, CAPES. Informam o processo de desenvolvimento do estudo. No início da pesquisa foram encontrados no total de 66 publicações e durante o decorrer da pesquisa, foram analisados e quantificados os seguintes artigos: 42 artigos selecionados para leitura e resumo, 32 artigos excluídos deste quantitativo foram de 14 artigos de revisões sistemáticas e 18 artigos de estudos não associados a

ligamentoplastia do LCA, 24 artigos duplicados identificados. No final da pesquisa 10 artigos selecionados para inclusão, os quais foram incluídos na **figura II** de resultados. Os artigos incluídos são casos clínicos, estudos randomizados e meta-análise.

Figura 1: Fluxograma do estudo

Conforme a **figura II**, explica-se pormenorizadamente, sobre os diferentes meios de estimulação para o pós operatório de ligamentoplastia de LCA, associados ao: **TENS** (Estimulação elétrica transcutânea); **EENM** (Efeito da estimulação elétrica neuromuscular), **ECC** (Eccentric exercise/ exercício excêntrico); **Eletroacupuntura** (Técnica que utiliza pulsos elétricos nos pontos de acupuntura); **FES** (Estimulação elétrica funcional); Exercícios de fortalecimento do músculo quadríceps; **STSTS** (Sit-to-stand-to-sit exercises/ Exercícios para ficar em pé e sentados) e

crioterapia (Técnica terapêutica que consiste na aplicação de frio no local). Nota-se que dos 10 artigos analisados, 1 resultado sobre Tens foi eficaz para analgesia, 3 artigos sobre EENM observou-se a redução da atrofia muscular, 1 artigo sobre FES explicando sobre o auxílio da corrente FES na recuperação da força do quadríceps, entretanto é notório os ganhos de flexão e extensão presente nos resultados positivos dos artigos estudados.

Figura II: Quadro do estudo.

A U T O R / A N O	OBJETIVO	METODOLOGIA	RESULTADOS
D O H N E R T ; D E V E S , (Avaliar os custos com medicamentos associados à TENS de alta frequência no pós-operatório imediato de reconstrução do LCA	Foi preciso 46 pacientes. Os parâmetros utilizados foram largura de pulso de 100 micros, frequência de 120 Hz e intensidade de acordo com a tolerância do paciente.	O tratamento com aplicação de TENS de alta frequência foi três vezes menos dispendioso que o tornou um recurso promissor para analgesia pós-operatória.

2021)			
CARTER; HARRELY (2021)	<p>O objetivo explorou as estratégias atuais de manejo fisioterapêutico usadas durante a fase pré-operatória da reabilitação para pacientes que aguardam reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA).</p>	<p>Foram convidados apenas fisioterapeutas que trataram um paciente de pós-operatório em LCA. As respostas foram coletadas durante um período de 4 semanas em março de 2020.</p>	<p>Muitos fisioterapeutas relataram que os pacientes expressaram preocupação em relação à sua prontidão para a cirurgia e ao retorno aos níveis de atividade física pré-lesão.</p>
RODRIGUE	<p>Os objetivos deste estudo foram avaliar a capacidade da EENM combinada com ECC para restaurar a força do quadríceps e a</p>	<p>Os participantes serão aleatoriamente designados 11 para NMES combinado com ECC. O placebo NMES será administrado 2 vezes por semana durante 8 semanas, começando 10 a</p>	<p>As medidas de resultados secundários incluem força isométrica do quadríceps, morfologia do músculo quadríceps, biomecânica do joelho, índices de função relatada pelo</p>

<p>S ; G A R C I A , (2 0 2 0)</p>	<p>simetria biomecânica e manter a saúde da cartilagem em 9 e 18 meses após o RLCA.</p>	<p>14 dias após a cirurgia e será seguido diretamente por 8 semanas de ECC administrado 2 vezes por semana.</p>	<p>paciente e saúde da cartilagem.</p>
<p>M I C H A E L ; T I M O T H Y , (2</p>	<p>Examinar se o uso precoce de EENM, iniciado logo após uma lesão e mantido por 3 semanas após a cirurgia de pacientes submetidos a LCA.</p>	<p>Pacientes com ruptura aguda do LCA, realizaram o tratamento com EENM (5 d/sem) ou simulado para o tratamento de músculos do quadríceps de sua perna lesionada.</p>	<p>Um total de 21 pacientes completaram o estudo. A EENM reduziu a atrofia da fibra muscular.</p>

<p>0 2 0)</p>			
<p>L U O ; J I A , (2 0 2 0)</p>	<p>Observar o efeito da eletroacupuntura (EA) na reabilitação da função articular do joelho após reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA).</p>	<p>Os pacientes do grupo controle foram encaminhados ao tratamento de reabilitação de rotina. Os pacientes do grupo de observação, com base no tratamento no grupo controle, foram tratados com Eletroacupuntura. Cada tratamento com EA durou 20-30 min, duas vezes por dia durante 7 dias.</p>	<p>O grau de inchaço e os escores VAS no grupo de observação foram menores do que no grupo controle; 1 ano após a operação. 1 ano após a operação, a ADM da articulação do joelho no grupo de observação foi maior do que no grupo controle. Dentro de um ano, não houve nenhum tipo de anormalidade.</p>
<p>B I J A N ; H O S S E I N , (</p>	<p>Objetivo deste estudo foi verificar se a estimulação TENS ajudaria os atletas a desenvolver um desempenho na primeira fase da reabilitação (0-4 semanas) em pacientes de pós-operatórios de LCA.</p>	<p>70 atletas do sexo masculino, submetidos à cirurgia do LCA. a pesquisa foi feita em dois grupos: o primeiro grupo recebeu exercício supervisionado mais TENS de alta frequência e o segundo grupo realizou apenas exercícios.</p>	<p>A ADM de flexão do joelho aumentou em ambos os grupos ao longo do tempo, a melhora não diferiu entre os dois grupos, implicando em nenhuma melhora adicional no grupo que recebeu TENS junto com os exercícios.</p>

2019).			
MORAN; GOTO O T T L I E B , (2 0 1 9)	<p>O objetivo do estudo foi avaliar a viabilidade da aplicação da estimulação elétrica funcional do quadríceps (FES) durante a caminhada, além da reabilitação padrão.</p>	<p>Os indivíduos foram divididos para quadríceps FES sincronizados com grupo caminhada ou quadríceps NMES. As avaliações foram realizadas até 2 semanas antes do ACLR e 4 semanas no pós-operatório.</p>	<p>Os grupos recuperaram a velocidade e a simetria da marcha ACLR durante a reabilitação. Os participantes do grupo FES recuperaram 82% da força pré-quadríceps em comparação com 47% no NMES grupo.</p>
LUCIANA	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de um protocolo de treinamento de 6 semanas</p>	<p>73 pacientes ACLR foram alocados aleatoriamente em um dos três grupos de tratamento: EENM sobreposta em STSTS, apenas STSTS ou nenhum</p>	<p>Os participantes NMES + STSTS apresentaram maior força muscular dos extensores do joelho. Os participantes do grupo de tratamento apenas com</p>

<p>A ; J A C O P O , (2 O 1 8)</p>	<p>envolvendo estimulação elétrica neuromuscular do músculo quadríceps sobreposto a exercícios repetidos de sentar, levantar e sentar.</p>	<p>tratamento adicional à reabilitação padrão. A força isométrica máxima dos músculos extensores e flexores do joelho foi medida em 60 e 180 dias após a cirurgia.</p>	<p>STSTS mostraram maior simetria na carga da extremidade inferior em comparação com os do grupo NAT 60 dias após a cirurgia.</p>
<p>H A U G E R , A N N E T E , (2 O 1</p>	<p>O objetivo desta revisão foi determinar se a EENM é superior à fisioterapia padrão sozinha na melhora da força do quadríceps ou função física após a cirurgia do LCA.</p>	<p>Pacientes de pós- operatório de LCA receberam EENM com o resultado de força muscular e/ou função física.</p>	<p>Os resultados de seis foram agrupados na análise mostrando um efeito significativo a curto prazo da EENM.</p>

8)			
J O S E P H , (2 0 1 2)	Comparar a força e a ativação do músculo quadríceps em pacientes com deficiência do ligamento cruzado anterior submetidos a um programa de exercícios de reabilitação de duas semanas com TENS ou crioterapia.	Os pacientes foram alocados aleatoriamente para receber exercícios sozinhos, exercícios enquanto usavam um dispositivo de estimulação TENS na articulação do joelho ou 20 minutos de crioterapia na articulação do joelho imediatamente antes a cada sessão diária de exercício.	Não houve não houve diferenças significativas entre os grupos durante a intervenção de 3 semanas para força de extensão do joelho ou razão de ativação central.

DISCUSSÃO

De acordo com análise do estudo de Michael J Toth, Timothy W Tourville (2020), observa-se que EENM, reduziu a atrofia muscular presente nos pacientes que foram submetidos ao processo de ligamentoplastia do LCA, também se destacou a melhora da força muscular do quadríceps e ativação central e inibindo com o processo de artrogênia muscular dos pacientes.

Annete Hauger (2018), observaram no seu estudo de meta análise os efeitos estatísticos de curto prazo tiveram melhoras significativas na função física nos grupos que usaram NMES. Entretanto, Bijan Forogh, Hossein Aslanpour (2019), através de um ensaio clínico randomizado e por meio de exercícios semi-supervisionados mais TENS notou-se que a flexão do joelho aumentou, porém a quantidade de melhora não diferiu entre os grupos avaliados.

Moran Uria, Gottlieb Uri (2019), verificou-se os indivíduos randomizados quadríceps FES em sincronia com um grupo de caminhada e quadríceps NMES, ambos tiveram intervenções por dez minutos, três dias na semana e foi constatado que em ambos os grupos recuperaram a velocidade e a simetria da marcha após quatro semanas, porém no grupo FES a força do quadríceps recuperaram maior força em relação ao grupo NMES. Os autores Carter, Harley M (2021), analisou as estratégias atuais do manejo fisioterapêutico usadas na fase de pré-operatório do LCA e obteve resultados satisfatórios onde os fisioterapeutas além de aconselhamentos sobre rotina, realizavam tratamento de eletroterapia, terapias manuais e exercícios ativos e por meio disso obteve melhoras significativas em relação a reabilitação de ligamento cruzado anterior (RLCA).

Rodrigues Kazandra, Gargia Steven A (2020), realizaram um estudo de ensaio clínico randomizado controlado por placebo, onde incluíram alguns participantes com ruptura do ligamento cruzado anterior, seus resultados em relação a força isocinética foram simétricos, podendo identificar uma intervenção capaz de direcionar a fraqueza do quadríceps após o RCLA, prevenir a deterioração da saúde da cartilagem. Já o autor, Dohnert MB, Deves JR (2021), avaliou uma comparação do custo de medicamento e realização do TENS de alta frequência no pós operatório de LCA e constatou-se que o TENS de alta frequência foi três vezes menos dispendioso em relação aos custos medicamentos, tornando-o um recurso promissor para analgesia no pós operatório.

Luciana Labanca, Jacopo Emanuele Rocchi (2018), verificou-se o grande problema após a reconstrução do ligamento cruzado anterior (RLCA), avaliando a eficácia de um treinamento envolvendo a estimulação elétrica neuromuscular (EENMS) do musculo quadríceps sobreposto a exercícios no final os resultados foram de maior força muscular dos extensores do joelho e simetria na carga de extremidade inferior. Já o Joseph M Hart (2012), realizou uma comparação da força do musculo quadríceps em pacientes com deficiência no LCA submetidos a duas semanas com TENS ou crioterapia, nos resultados não houve diferença significativa entre os grupos imediatamente, na segunda semana a força de extensão do joelho ou razão de ativação central todos tiveram êxito e grandes melhoras. De acordo com o autor Luo Bin Ding, Jia Zhao (2020), a

eletroacupuntura é uma ótima terapia para reduzir o edema em menos de três meses e em um ano obter maior ADM, neste período de um ano observou que não houve relaxamento, fraturas ou complicações e sim efeitos positivos como resultados dos testes de pivot shift, gaveta anterior e Lanchman.

Em contrapartida ao autor anteriormente citado, este estudo diz que o eletroestimulador apresentou melhora no quadro do paciente, frisando os pontos de mais benefícios: no derrame, edema, dor, déficit de extensão e ainda pode impedir a perda de volume muscular maior que o exercício sozinho, porém, vale ressaltar que não foi usado a mesma terapia nos dois, contudo, não discorda de que em alguns estudos citados no seu trabalho a eletroestimulação não apresentou benefícios significativos atuando sozinha. Nessa pesquisa comprovou-se que a estimulação elétrica implementada durante o estágio inicial da reabilitação é eficaz na manutenção e no aumento da espessura e força muscular no membro operado, apresentando somente por teoria déficit nos resultados caso não seja iniciada a terapia imediata após a cirurgia.

Foi observado no seu estudo que o exercício excêntrico e isotônicos, foram capazes de restaurar os níveis de ativação e força do quadríceps semelhantes aos de adultos saudáveis e melhores do que apenas o NMES, mas que a atuação de ambos é bastante eficaz no tratamento dos pacientes estudados. E um resultado satisfatório do uso da eletroestimulação em pacientes no pós operatório de cirurgia de rompimento do LCA, comprovou cientificamente com base em estatística dados numéricos satisfatórios, deixando claro então no seu estudo a relevância e importância da eletroestimulação na recuperação destes pacientes com este tipo de pós operatório, para obter uma melhor e mais rápida recuperação.

Neste estudo o protocolo de treinamento modificado do quadríceps do NMES pode ser um complemento útil aos programas de reabilitação do LCA, mas o efeito do tratamento é menos em atuação, obtendo assim um ótimo resultado junto da outra terapia, durante as 16 semanas em terapia conjunta foi possível notar um ótimo resultado nos pacientes avaliados. As lesões do Ligamento cruzado anterior, além de promover instabilidade articular, promove também a

astenia muscular se não tratada. A partir da ligamentoplastia do LCA no pós operatório e notório além do edema, visualizar o processo de atrofia e fraqueza muscular presente principalmente na região de quadríceps.

A eletroterapia se torna uma ótima aliada na reabilitação fisioterapêutica, pois os resultados com estimulação elétrica transcutânea, eletroacupuntura. Promovem além de analgesia, diminuição de edema, ajuda na estimulação da memória muscular e diminui os índices de fraqueza muscular, proporcionando assim melhores resultados de reabilitação do quadríceps em relação a processos invasivos como a ligamentoplastia do LCA. Ainda assim, a poucos estudos relevantes em relação a corrente russa associado ao tratamento de RLCA. A estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS) é uma corrente elétrica que reduz significativamente a dor. O uso dessa técnica reduz os efeitos colaterais dos medicamentos e diminuindo os custos para os sistemas de saúde. (DOHNERT, 2021).

A corrente russa é uma estimulação de média frequência e que através de pequenos pulsos tem uma razoável facilidade de passar pela pele e é efetiva na estimulação de nervos motores. A corrente russa pode fazer em sua estimulação elétrica com que quase todas as unidades motoras de um músculo se contraíam de forma sincronizada, algo que não se obtém na contração voluntária, isso permite uma maior contração muscular e ocasiona uma maior hipertrofia neste músculo. A eficácia da corrente russa aplicada junto ao protocolo de tratamento fisioterapêutico no pós-cirúrgico do LCA para melhor evolução no desempenho motor, funcional e fisiológico do grupo muscular do quadríceps. (FRANCO et al., 2014).

CONCLUSÃO

Observou-se no estudo que o uso da eletroterapia associada a cinesioterapia pode gerar efeitos benéficos e eficientes para diminuição artrogênica muscular do quadríceps quanto para reduzir algias e edemas sem o uso de remédios, diminuindo assim os efeitos colaterais, a diminuição da astenia e força. No estudo se destaca as correntes de TENS e FES, onde é notório seus efeitos

positivos no quadríceps, quando aplicados em conjunto a cinesioterapia. Deixando claro que ela deve estar associada a terapia desde a fase inicial, assim obtendo uma maior e rápida recuperação, evidenciando a importância de ser aplicada e estudada. Entretanto, é necessário mais estudos a cerca deste assunto para um melhor e notório resultado, principalmente abordagens sobre corrente russa associada a cinesioterapia.

REFERÊNCIAS

ANDRADE A. L.; HENRIQUE D. C.; CRISTINA L. B.; Protocolo de reabilitação no pós-operatório de ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho. **XVI Mostra Acadêmica do Curso de Fisioterapia** v. 7 n. 1 2019.

ANNETTE V. H., et al. Neuromuscular electrical stimulation is effective in strengthening the quadriceps muscle after anterior cruciate ligament surgery. **Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.** v.26(2) e.399-410, 2018 Feb.

BASSAN J., SANTOS D., CHACON G.; Avaliação por meio da eletromiografia de superfície dos efeitos da corrente russa no paciente pós operatório do ligamento cruzado anterior. **Revistas Eletrônicas – SARE** v. 17 n 1 p. 53 -60 2013

CATER H. M., WEBSTER K. E., SMITH B.E. CURRENT preoperative physiotherapy management strategies for patients awaiting Anterior Cruciate Ligament Reconstruction (ACLR): A worldwide survey of physiotherapy practice. **Knee.** v.28 e.300-310, MEDLINE, 2021 Jan.

DING L-B, et al. EFFECT of electroacupuncture on rehabilitation of knee joint movement after anterior cruciate ligament reconstruction. **National library of medicine.** v.12;40(2) e.142-6, 2020 Feb.

DOHNERT MB, OLIVEIRA C. N. N., DEVES J., OLIVEIRA S. A., MEDEIROS S. M, EUZÉBIO S. J., KUPLICH P., DAITX R. **High frequency transcutaneous electrical nerve stimulation in the immediate postoperative period of anterior cruciate ligament reconstruction and its effects on drug costs during hospitalization. Muscles, Ligaments and Tendons Journal.** v.11(2) e.333-339, 2021 Apr-Jun.

FOROGH B., et al. Adding high-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation to the first phase of post anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation does not improve pain and function in young male athletes more than exercise alone: a randomized single-blind clinical trial. **Disabil Rehabil.** v. 41 e.514-522, p.09-11, 2017.

FOROGH B, ASLANPOUR H, FALLAH E, BABAEI-GHAZANI A, Adding high-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation to the first phase of post anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation does not improve pain and function in young male athletes more than exercise alone: a randomized single-blind clinical trial **Disabil Rehabil.** v. 41 e.514-522, p.09-11,2017.

FOROGH B. et al. Adding high-frequency transcutaneous electrical nerve stimulation to the first phase of post anterior cruciate ligament reconstruction rehabilitation does not improve pain and function in young male athletes more than exercise alone: a randomized single-blind clinical trial. **Disabil Rehabil.** v.41(5) e.514-522, 2019 Mar.

GALÚCIO V. L. F., ALEXANDRE J. S. J. A importância da fisioterapia imediata nos pós-operatórios do ligamento cruzado anterior. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, e. e52111125450, 2022.

IMOTO A. M., PECCIN S., ALMEIDA G. J. M., Efetividade da estimulação elétrica na reabilitação pós-lesões ligamentares e meniscais: uma revisão sistemática **Sao Paulo Med. J.** v.6 e.129, DECEMBER 2011.

IMOTO A. M; PECCIN S; ALMEIDA G. J. M; Efetividade da estimulação elétrica na reabilitação pós-lesões ligamentares e meniscais: uma revisão sistemática: **Sao Paulo Med. J.** v.6 e.129 DECEMBER 2011

KAZANDRA R, et al. MICHIGAN Initiative for Anterior Cruciate Ligament Rehabilitation (MiACLR): A Protocol for a Randomized Clinical Trial. **Phys Ther.** v.100(12) e.2154-2164, MEDLINE, 2020.12.07

OLIVEIRA, G. O; CHIAPETA, A. V; intervenção fisioterapêutica nas lesões do ligamento cruzado anterior (LCA) – revisão de literatura, revista científica univiçosa, v. 8 n. 1 e. 548 – 554 JAN – DEZ. 2016

QUEIROZ N. R., CATTELAN A. V., CLAUDIA A. S., Avaliação e tratamento fisioterapêutico no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior: Relato de caso. **Anais do 10º SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – SIEPE Universidade Federal do Pampa ú Santana do Livramento**, 6 a 8 de novembro de 2018

SANTOS T. H. M., et al., Protocolos de tratamento fisioterapêuticos no pós-operatório de reconstrução do ligamento cruzado anterior em atletas profissionais: revisão de literatura. **Revista Científica FacMais**. V. 7, n. 3, ISSN 2238-8427 13 de Junho de 2016.

SOUZA A. F. S., SILVA A. M. A., MAZULLO J. B. R., Uso da eletroestimulação em pacientes que apresentam inibição muscular artrogênica após a cirurgia de ligamento cruzado anterior – revisão sistemática. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR** v.30 n.1 e.36-41, p.8-01, 2020

SOUZA A. F. S; SILVA A. M. A., MAZULLO J. B. R; Uso da eletroestimulação em pacientes que apresentam inibição muscular artrogênica após a cirurgia de ligamento cruzado anterior – revisão sistemática, **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research – BJSCR** v.30 n.1 e.36-41 8-01 2020

OUZA F. M.; MAIA D. P.; Reabilitação na lesão do ligamento cruzado anterior: da Anatomia ao Tratamento. **Pós-Graduação em Reabilitação em Ortopedia e Traumatologia com ênfase em Terapia Manual da Faculdade Cambory**.

TOTH M. J, et al. Utility of Neuromuscular Electrical Stimulation to Preserve Quadriceps Muscle Fiber Size and Contractility After Anterior Cruciate Ligament Injuries and Reconstruction: A Randomized, Sham-Controlled, Blinded Trial. **Am J Sports Med**. v.48(10) e.2429-2437, 2020 Aug.

URIA M, et al. FUNCTIONAL electrical stimulation following anterior cruciate ligament reconstruction: a randomized controlled pilot study. **J Neuroeng Rehabil.** v.16(1) e.89, MEDLINE, 2019.07.12.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil